

ŽELJKO STANOJEVIĆ

**TESTIMONIA 4Q175 – analiza kumranskog svitka sa posebnim osvrtom na Amusinov
prevod na ruski jezik**

U Beogradu 2023

Centar za hebrejski jezik i književnost, Beograd, 2023.

KUMRAN

(lokacija, istraživanja, rukopisi, nomenklatura)

Istočno od Jerusalima, u pravcu Jordana, prostire se Mrtvo more, koje svojom istočnom obalom zapljuskuje državu Jordan a zapadnom staru - novu državu Izrael. Na Izraelskoj obali, inače veoma stenovitoj, uzdižu se ruševine Kirbet Kumrana. Kumran je smešten na beloj lapornoj terasi udaljenoj oko 2 km. od Mrtvog mora. Same zidine Kumrana, danas, ne odaju naročiti utisak. Upadljiva je kula veoma širokih zidova, potom nekoliko rezervoara za vodu, koji su međusobno povezani mrežom kanala. Između ruševina i Mrtvog mora, na lapornoj terasi, smešteno je veliko groblje sa oko 1200 grobova. Oko ruševina Kumranskih zidina, među stenama, primetne su brojne pećine.

Upravo su u tim pećinama 1947. god. otkriveni mnogi spisi na starojevrejskom i aramejskom jeziku, zapisani na različitim materijalima. Okolnosti oko otkrivanja ovih drevnih zapisa već su ušle u legendu. Izvorno otkriće se pripisuje jednom beduinskom čobaninu Muhamed ad-Dibu. Tražeći izgublenu kozu, primetio je na jednoj od stena otvor, unutar kojeg se prostirala velika prostorija-pećina. Kasnije je u istoj otkrio više posuda različitih veličina u kojima su se nalazile kožne rolne sa zapisima na starojevrejskom jeziku. Kako je vreme prolazilo, ovo je mesto u tadašnjoj Palestini pod engleskom upravom, izazivalo sve veće interesovanje, kako trgovaca i krijumčara starinama tako i mnogih naučnika. Prvo zvanično saopštenje o otkrivanju drevnih spisa, objavljeno je od strane univerziteta Jeil, nakon analize prvopronađenih spisa od strane profesora Vilijema Olbrajta sa univerziteta Džon Hopkins. Ubrzo, u samom Kumranu ali i u obližnjim područjima (Wadi Murabaat i sl.) pronalaze se mnogi drugi

spisi. Prelazeći iz ruke u ruku, iz države u državu, od različitih institucija do bazara, mnogi spisi su zauvek oštećeni pa čak i izgubljeni. Međutim, veliki broj njih, ostao je sačuvan i do danas. Za teologiju kao nauku najvažniji pronađeni spisi su zapravo prepisi biblijskih knjiga, koji i čine gotovo četvrtinu celokupnog otkrivenog materijala. Među biblijskim rukopisima zastupljene su knjige ili delovi knjiga kako iz Pentateuha, tako i iz Proročkih knjiga i Spisa. Od nekanonskih knjiga, važnije pronađene su: Tuvija, Sirah, Jeremijino pismo, Knjiga Jubileja, Knjiga Henohova, Apokrif Geneze, Nabonidova Molitva... Od komentara biblijskih knjiga zastupljeni su Komentar Habakuka, Testimonia itd. među spisima sektaša tu su: Pravilo zajednice *14, Himne zahvalnosti *15, Pravilo ratovanja i dr.

Još od dana kada su prvi spisi pronađeni na njima se aktivno radi. Vrš se analize, određuje se njihova starost, jezik, pismo, prevode se na evropske jezike. Vodeću ulogu u ovome imali su Francuz, otac de Vo iz francuske biblijske škole u Jerusalimu, Josif Saad direktor muzeja Rokfeler u Jerusalimu, uz čiju asistenciju je osnovan internacionalni tim za analizu i obradu svitaka, 1953. god sa sedištem u istočnom delu Jerusalima, tada u Jordanu. Na samo dva do tri kilometra odatle, u zapadnom delu grada takođe se ažurno radilo na analizi svitaka pri Jevrejskom univerzitetu. Internacionalni tim i tim za obradu svitaka na Jevrejskom univerzitetu radili su odvojeno baz ikakvih kontakata, čak iako je bilo svitaka koji su se delom nalazili u jednoj a delom u drugoj ustanovi. Nakon 1967. god. Izrael zaposeda jordanski deo Jerusalima, te se većina spisa od tada nalazi na jednom mestu.

Kako bi se spisi lakše razlikovali i prepoznavili, ustanovljena je međunarodna nomenklatura istih. Prema: "*Journal of the Evangelical Theological Society*"*3 oznaka svakog rukopisa sa Mrtvog mora, sastoji se od rednog broja pećine u kojoj je rukopis pronađen, nakon čega sledi skraćénica za lokaciju nalaženja datog dokumenta, kako je

sasvim jasno da nisu svi rukopisi nađeni u oblasti Kumrana (1Q, 3Hev, 2Mur...)*4
Određene škole preferiraju da se nakon broja pećine i oznake lokacije, stavlja broj samog spisa, što je i najčešće u upotrebi. Međutim, postoje i slovne oznake, tipa skraćenica, prema datom imenu određenom rukopisu. (4QTest ili 4Q175 Testimonia; 11QPs ili 11Q5 - Kjiga psalama....) Različite kopije istog spisa iz iste pećine, označavaju se malim slovom redom, abecedno. (4Q215, 4Q215a...) Svakako da se napredovanjem u otkrivanju informacija oko samih spisa nomenklatura razvija i vremenom menja. Ovde je data samo njena osnova.

KUMRAN - datiranje i važnije istorijske okolnosti

Mnogi istraživači Kumranskih rukopisa slažu se u jednom: ovi spisi su morali nastajati u periodu od oko 200. god. p. Hrista pa sve do, najkasnije, 68. god. nakon Hrista.*8 Važno je napomenuti šta se zapravo, u navedenom periodu nastajanja Kumranskih spisa, događalo u oblasti Mrtvog mora i u samoj Palestini.

Palestina je do IV veka stare ere bila pod uticajem istočnjačkih država (Asirije, Egipta, Vavilona, Persije). Godine 332., Aleksandar Makedonski, bez mnogo napora osvaja Palestinu. Nakon grčkog osvajanja, u periodu od 301. g. pre Hrista do 200. god. pre Hrista, nad njom vlada egipatski car Ptolomej I, iako ostaje pod snažnim grčkim uticajem. Osim toga, druga značajna grčka dinastija Seleukidi, zauzevši Siriju, Vaviloniju, Mesopotamiju i druge oblasti,

vrši takođe jak uticaj na ovu malu ali veoma značajnu oblast. Pod vlašću Ptolomeja i Seleukida, Palestina dobija ime Kelesirija i Fenikija, dok su je njeni stanovnici obično nazivali Jahud ili Judeja, te postaje autonomna oblast. Njome upravlja veliki sveštenik*17 i "gerusija" *16. Istorijski izvori pominju i postojanje narodnih zborova u Jerusalimu. Nakon smrti velikog helenskog vladara Antioha Epifana, već 164. god. pre Hrista, jevrejski vojskovođa Juda Makabejac (Jehuda Ha-maqabi), uspeo je da oslobodi Jerusalim. Judina braća Jonatan i Šimon uspevaju da uspostave vlast svoje dinastije Hašmonejaca, a Šimon posebno od naroda biva proglašen narodnim glavarom, velikim sveštenikom, glavnim zapovednikom vojske, kao i poglavarom Hrama. U periodu obnovljene nezavisnosti jevrejske države, pod vladavinom Hašmonejaca, razvijaju se u jevrejskom narodu, dva osnovna toka- fariseji i sadukeji. U religijskom pogledu, fariseji su predstavljali izrazito religioznu grupaciju. U socijalno-političkom, bili su predstavnici širokih narodnih masa. Sadukeji pak, zastupaju plemstvo i bogataše. Iako su bili daleko malobrojniji, usled izuzetno dobrog materijalnog položaja, predstavljaju jedan od glavnih činilaca u životu hašmonejske države. Period Hašmonejaca, ipak predstavlja vreme najvišeg uspona nezavisne jevrejske države u periodu drugog Hrama. Pored dve navedene veće struje, u jevrejskom narodu se javlja i više manjih. Jedna od njih je nastala otcepljenjem od hasida*18 (od njih se razvijaju i fariseji). Ta novonastala grupacija vernih ljudi, označavala se kao Eseni. Oni su bili veoma privrženi Zakonu, i jedni od najvećih predstavnika mesijanizma. Većinom su nastanjivali Kumran, živeći u veoma zatvorenoj zajednici. *19

37. god. pre Hrista, Jerusalim će već pasti u ruke Iroda i Rimskog carstva. Time prestaje postojanje nezavisne jevrejske države. Iako će Rimsko carstvo vladati ovom regijom još dugo, to neće sprečiti jevrejski narod da svetu podari versko i književno stvaralaštvo od neprocenjive vrednosti, upravo u ovom periodu. U periodu drugog Hrama, a ovde se govori o poslednjim

njegovim danima, istaknuta je pojava mesijanizma. Jednoj od mesijanskih struja bilo je dato da odigra ogromnu ulogu u istoriji čovečanstva. Radi se svakako o hrišćanstvu.

PEĆINA BR. 4

U septembru 1952. god. šest meseci nakon prvog zvaničnog pregleda Kumrana, pojavio se još jedan izvor svitaka. Ispostavilo se da je to pećina petnaestak metara unutar zidina Kumrana. Ovo je nalazište označeno kao pećina 4, koje do danas zasigurno predstavlja najveće nalazište spisa u celoj Judejskoj pustinji. Bile su potrebne godine da se materijal pronađen u ovoj pećini obradi, pošto je pronađeno preko 800 različitih manuskripata. Najveći deo posla u samoj obradi manuskripata iz pećine 4, završen je do 1959 god. Posao je obavljan u velikoj prostoriji muzeja Rokfeler*5, popularno zvanj "Svitkarnica". Obradu manuskripata vršio je internacionalni tim naučnika, u okviru kojeg je svakom naučniku dodeljen jedan broj spisa. Na čelu tima bio je otac de Vo*6.

Pećina br. 4 sadržala je većinom manuskripte kanonskih Biblijskih knjiga. Među njima se izdvajaju spisi sa citatima iz Mojsijevih knjiga*7. Ima ih preko 150. Od većih i poznatijih apokrifnih spisa, tu su još i Damaščanski dokument 4QD, Aramejski testamenti 4Q213-2142, Sin Božji 4Q2462, Halaha 4Q251, Nasi2 4Q285, Knjiga misterija 4Q299-301, Pseudojeremija 4Q3852, Himna baptista 4Q4142, Dolazi era svetlosti 4Q4622, Tumačenje knjige proroka Nahuma 4Qp Nah *9, Tumačenje knjige proroka Hošee 4QpHOSba *11, Tumačenje knjige psalama 4QpPs37 *12, Florilegium 4QFlor *13, Đavoli smrti 4Q525, Noahovo rođenje 4Q534, Aharon 4Q541, Novi jerusalim 4Q5542...*10

TESTIMONIJA 4 Q175- osnovne karakteristike spisa

Photo izvor: Hebrew University of Jerusalem

Među rukopisima Mrtvog mora, veliko interesovanje izazvalo je pronalaženje dokumenta

4Q175, nađenog u pećini broj 4. Ovaj je dokument nazvan Testimonija. On zapravo predstavlja skupinu citata mesijanskog karaktera, iz biblijske i nekanonske literature. Rađen je na koži, dimenzija 25x30 cm. Sadrži 30 redova, dobro očuvanih, izuzev poslednjih pet, kojima nedostaju počeci. Prema stilu pisanja grafema, dokument je nastao sredinom prvog veka pre Hrista. Testimonija se sastoji iz četiri celine, odnosno pasusa. Sadrži pet citata. Prva četiri su iz kanonskih biblijskih knjiga, dok je poslednji iz nekanonske knjige: "Psalmi Isusa Navina"*20

O poznatijim prevodima Testimonije 4Q175

Od dana kada je dokument otkriven, do trenutka kada je rastumačen nije prošlo mnogo vremena. Već je 1956. god. Alegro (Allegro) preveo na engleski jezik celokupan sadržaj dokumenta 4Q175.*21 Odmah nakon ovoga slede mnogi radovi, kako na prevođenju novootkrivenog dokumenta, tako i na sekundarnim jezičkim obradama: transliteracije na razne jezike, transkripcije, uporedne filološke analize i sl. Osim Alegrovog pojavljuju se još mnogi prevodi:

Burrows, M.: "Dead sea scrolls", Viking Press, 1958.

Amusin I.D. Rukopisi Mertvogo morya. M., 1960.

Charles, R.H.: "The apocrypha and pseudographa of the Old Testament" Vol.2, Oxford, 1964.

Amusin I.D. Rukopisi Mertvogo morya. M., 1969. S. 170-172.

Lohse, E.: "die Texte aus Qumran", Kosel-Verlag, Munchen, 1971.

Vermes, G., "the Dead sea scrolls in english", Penguin Books, 1972.

Sparks, H.F.D.: "The apocryphal Old Testament", Oxford, 1984.

Maier, Johan, : "Die Qumran-Essener", Munchen, 1995.

Martiner, G.: "The dead sea scrolls in translation", 1996

Wise, M., Abegg, M., & Cook, E., : "The Dead sea scrolls. A new translation", San Francisco, 1996.

Vermes, G.: "The Dead sea scrolls in english", 1998.*23

Svakako da među gorenavedenim prevodima nisu obuhvaćeni svi dobri prevodi, niti su nam svi prevodi dostupni. Međutim, desetak prikazanih autora odnosno prevoda, predstavljaju danas najpoznatije, te najviše navođene kako u primarnoj tako i u sekundarnoj literaturi.

TESTIMONIJA 4Q175

Još je prvi prevodilac i analitičar Testimonije, Alegro, obratio pažnju na interesantnu strukturu dokumenta. Prema njegovim navodima, prvi pasus, u kojem se navode dva citata iz Knjige ponovljenih zakona (Deut. 5: 25-26 i 18:18-19), predstavljaju Mesiju kao proroka.

Drugi pasus Testimonije, u kojem je naveden citat iz Knjige brojeva (Num. 24:15-17) predstavlja Mesiju kao cara i vladara. Treći pasus, koji navodi citate takođe iz Knjige ponovljenih zakona (Deut. 33:8-11), navode Mesiju kao prvosveštenika.

Naučnici, koji su se bavili istraživanjem Novog zaveta, postavili su hipotezu o postojanju, među ranim hrišćanima, posebnih zbornika mesijanskih proročanstava iz Starog zaveta. Ovi su hipotetički zbornici nazivani »svedočanstvima« (Testimonia). Pretpostavljalo se da su oni mogli biti upotrebljavani prilikom diskusija o veri i učenjima o veri, među ranim hrišćanima.

*34 Prema mišljenju dr Bhajroa, nema posebnih prepreka razumeti Test. kao mesijanski dokument, koji se odnosi na dolazak Isusa Hrista, naročito ako se uzme u obzir da Test. sadrži upravo starozavetni citat Deut. 18:18-19 (od 5-8 reda Test.) koji će naći svoje obistinjenje u Novom zavetu, u rečima apostola Petra.*35 Osim toga, crkveno predanje, posmatra na proroštvo Valaama iz knjige Brojeva (Num. 24:17, u Test. redovi 9-13), kao na proroštvo o dolasku Isusa Hrista. U istraživanju dr Džordža Bruke sa mančesterskog

univerziteta, pominje se 4Q175 dokument, s jasnom konotacijom da se u njemu (Test.) navode starozavetni citati koji se upravo odnose na novozavetno obistinjenje dolaska Mesije, koji je u ovom slučaju Isus Hrist.*37

Kada se govori o prva tri pasusa Test.važno je napomenuti da iako se predstavljaju kao citati iz već navedenih delova Starog zaveta, ne odgovaraju u potpunosti, u smislu jezika, kanonskom tekstu na hebrejskom jeziku (Biblia hebraica). Važno je odrediti i naznačiti neka od tih odstupanja. Već u prvom redu, Test. odstupa od biblijskog teksta, kada kaže: »I reče Bog Mojsiju...«, umesto kako je u BH: »I reče Bog meni...« *38 Osim toga, Testimonija ovde dodaje i infinitiv absolutus glagola »kazivati«, koji se ne pojavljuje u Biblia hebraica, a koji se obično na srpski prevodi sa »govoreći, kazivajući«. Dalje, Test. greši u odnosu na biblijski tekst, u istom redu, kada početak upravnog govora Boga daje kao da Bog govori o Mojsiju a ne o sebi. (Test. : »Čuo si sve reči toga naroda«, umesto: »Čuo sam sve reči toga naroda«). Pogreška je dakle u navođenju glagola »čuti« u perfektu 2. l. m. sing. Umesto u 1.l. m. sing. Ovde se već može razmatrati čak i promena smisla samog kanonskog teksta od strane pisara Test. u odnosu na kanonski tekst.

Dalje, u redu br. 3, Test. daje glagol »dati, davati«, u drugačijem obliku nego što je u BH. Zapravo, navedeni glagol je u Test. dat sa glasom nun nakon prefiksa za imperfekat (buduće vreme) 3.l. m. sing. koji se na istom mestu u BH asimilira sa narednim glasom (tav ת), a koji je opet od strane Masoreta dobio dageš, da ovu asimilaciju i označi. Dakle, reč je o uobičajenoj istorijskoj promeni jezika tokom vremena, eventualno dijalekta. [BH (jiten) יתן Test: (jinten) ינתן]. Svakako da se ovakvo odstupanje ne može uzeti za naročito, kako je poznato da je biblijski tekst označavan vokalima i ostalim znacima tek od osmog veka nakon Hrista, što je mnogo kasnije od nastanka rukopisa Testimonije, niti ovakvo odstupanje menja smisao u odnosu na kanonski tekst.

Dalje, u istom redu br. 3, Test. greši u odnosu na kanonski tekst BH u navođenju glagola »biti«, jer ga navodi sa vav consecutivum perfecti uz glagol u imperfektu, umesto kako treba, sa vav consecutivum imperfecti uz glagol u perfektu. U daljem tekstu, Test. ponovo odstupa u rodu imenice »strah« u odnosu na kanonski tekst, jer je daje u muškom rodu. Svakako da ova imenica ima svoj muški i ženski oblik u hebrejskom jeziku, ali odstupanje od kanonskog teksta ipak valja naznačiti. I pored navođenja imenice »strah« u drugačijem rodu, u ovom slučaju nema promene smisla i značenja, što je razume se, najvažnije. U redu br. 4, takođe Test. odstupa u navođenju glagola »biti dobro«, pošto ga daje u perfektu umesto u imperfektu, i to tako što »zaboravlja« još jednu grafemu jod na početku glagola.

U redu br. 5, odakle počinje citat iz Deut. 18:18-19, imenica »prorok« je zapisana pogrešno, bez grafeme alef na kraju reči, iako je ona sastavni deo njenog korena, te se ne može od nje razdvajati. Ne samo na ovom mestu, već i u celom tekstu Testimonije, primetno je navođenje imenice »prorok«, bez grafeme alef na kraju reči.

Svakako da Testimonija gotovo u svakom svojem redu odstupa od biblijskih stihova koje navodi, kako u gramatičkom tako ponekad i u semantičkom smislu. Ovo se može objasniti jedino time, da pisar Test. nije citirao biblijski tekst, već da ga je ili znao napamet te ga zapisao prema svom nahođenju i na svom jeziku, ili mu ga je neko na isti način kazivao. Ovaj zaključak se može izvesti na osnovu tipičnih grešaka koje se pojavljuju kod osobe koja ne prepisuje tekst od znaka do znaka, već ga zapisuje prvi put i to na hebrejskom jeziku, ne vodeći računa o

pravopisu, naročito pravopisu jezika kakav je hebrejski, koji se često ne može zadovoljiti u potpunosti, ako se uzme u obzir vreme nastanka Testimonije, i tadašnje široke ekspanzije aramejskog jezika. Kao dokaz da starozavetni tekst nije citiran, već gotovo prepričan, može nam poslužiti i vid pojednostavljenja jezika, koji kod Test. postoji. Oseća se

narodni govor pisara ili već onoga ko je tekst diktirao. Oseća se njihovo lično intervenisanje, tako da se stiče utisak narodnog, govornog jezika, za razliku od BH, gde je jezik do vrhunca gramatički uredan.

Neke karakteristike Amusinovog prevoda

Testimonije na ruski jezik

МЕССИАНСКИЙ
перевод на русский язык И.Д. Амусина

СБОРНИК

[1-й абзац. Цитата из Втор. 5:25-26 и 18:18-19. Мессия как пророк]

(1) "И сказал Господь Моисею, говоря: ты слышал слова (2) этого народа, которые они говорили тебе; хорошо то все, что они говорили. (3) Да будет их сердце таким же, чтобы бояться Меня и соблюдать все (4) заповеди Мои во все дни, чтобы благо было им и сынам их во веки". (5) Из среды их братьев я поставлю им Пророка, подобного тебе, и вложу слова Мои (6) в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю ему. Но если кто-либо не слушает Моих слов, которые от Моего имени будет говорить этот Пророк, Я (8) взыщу с того".

[2-й абзац. Цитата из Чисел 24:15-17. Мессия как царь]

(9) "И он произнес притчу свою и сказал: "Так говорит Бил`ам [Валаам], сын Бе`ора, и так говорит муж (10) с ясновидящим взором; так говорит внимающий словам Бога и сведущий в познании Всевышнего; кто (11) взирает на видение Шаддая, во сне - глаз [его] открыт. [У]вижу его, но не теперь, (12) рассматриваю его, но не вблизи. Шествует звезда от Йа`кова, и восстает скипетр от Израиля. И сокрушит (13) края Моава и уничтожит всех сынов Шета"".

[3-й абзац. Цитата из Втор. 33:8-11. Мессия как первосвященник]

(14) "А относительно Левия он сказал: "Отдайте Левию свои *туммим* и свои *урим*, тому, кто предан Тебе, кто (15) был искушен тобою в Массе и с которым Ты спорил у вод Меривы; кто говорит своему отцу <...> (16) <...> и своей матери: "я не знаю тебя", братьев своих не признает и сына своего не (17) знает, потому что он соблюдает слова Твои и завет Твой охраняет. Они разъясняют Йа`кову Твои законы, (18) и учение Твое - Израилю. Они возлагают курение перед лицом Твоим и всеожжение на Твой алтарь. (19) Благослови, Господи, его силу и благоволи к трудам рук его. Сокруши чресла его противников, а ненавидящие его - (20) да не поднимутся снова.""

[4-й абзац. Цитата из неканонической книги "Псалмы Иисуса Навина" 4Q379, frag. 22, lines 7-14]

(21) "И когда Йошуа` закончил прославлять и восхвалять своими псалмопениями, (22) он сказал: "Пусть будет проклят человек, который построит этот город; своим первенцем (23) он заложит основание его, своим младшим - установит врата его". И вот, "проклятый человек", бедствие Велиарово (24) появится, чтобы стать ло[вуш]кой для народа своего и гибелью для всех его соседей. Он появится (25) <...>, [чтобы б]ыть им двоим орудием насилия. Они отстроят (26) [город и возд]вигнут крепостную стену и башни, чтобы создать оплот нечестия (27) <...> в Израиле, и ужас в Эфраиме и в Йехуде. (28) <...> [насаж]дают лицемерие в стране и поругание великое среди сынов (29) <...> [и проливают кро]вь как воду на укреплении дщери Сиона и в пределах (30) Иерусалима".

pasus br. 1

Deut. 5:25-2

Već u prvom pasusu Amusin se odlučuje da ne prati tekst same Testimonije, već se povodi za biblijskim tekstom. Naime, u redu br. 1 Test. ne daje tetragramaton JHWH, mada ostavlja četiri tačkice umesto toga. Amusin četiri tačkice prevodi sa "Gospod", kako je to rešeno i u biblijskom tekstu. Isto tako u redu br. 1 Test. daje imenicu muškog roda λωθ (qol-glas, zvuk), koja se u mnogim ruskim prevodima Starog zaveta ne pojavljuje.*24 Dakle, kao i u Amusinovom prevodu Testimonije. U redu br. 2, Test. nalazi se jedan glagol u hifil*25 glagolskoj grupi: ωβψ+ψη (heytivu-načinio je dobrim, napravio je dobro delo, poboljšao je). Glagol je dat u

perfektu*26, dakle u prošlom vremenu, 3.1. m.f., pl. Ovaj će se glagol prevesti kao: "učinili su dobro delo, učinili su dobro". Amusin se pak ovde odlučuje za prilog: "dobar"* 27, te će deo drugog reda u njegovom prevodu glasiti: "Dobro je to sve što su oni govorili", iako Test. daje: "Činili su dobro, svime što su govorili". Iako ne bi uticalo na smisao, ovde je možda bolje staviti glagol, da bi se istakla radnja, vreme vršenja radnje, kao i lice koje vrši radnju. Na početku reda br. 3, Test. daje vid izreke: ηψηψω } τνψ ψμ (Mi yinten weyihye), "Kada bi bilo", "Eh, kad bi neko dao da...", što Amusin rešava sa: "Neka bude", i to u vidu zapovednog načina ("да будет их сердце..."). Može se reći da Amusin u ovom slučaju ipak utiče na smisao: ovde Gospod pokazuje blagost, priželjkuje, i pored svoje velike moći, ne zapoveda.

Deut. 18:18-19

U redu br. 6, Test. odstupa od biblijskog teksta, u smislu vremena vršenja radnje. Međutim, Amusin se na ovom mestu drži biblijskog teksta. Test. daje: "Govorio vam je sve što..." (ρ# λωκ τ) ημηνψλ) ρβδψω-wayedaber eleyhema et kol ašer...), dakle javlja se glagol sa waw consecutivum perfecti (u službi perfekta), što iako je verovatno greška*28 u odnosu na kanonski biblijski tekst, ipak predstavlja izbor pisca Testimonije, koju u našem slučaju Amusin prevodi. I u poslednjem redu prvog pasusa, redu br. 8, javlja se jedno odstupanje u Amusinovom prevodu, od teksta koji nam nudi Test. Naime, Amusin nudi rešenje: "ВЗЫЩУ С ТОГО" (kazniću ga), iako se Test. drži tačno biblijskog teksta: "Tražiću ga" (ωμ(μ #ωρδ)-edroš meimo). Ovakvo odstupanje kod Amusina svakako ne menja smisao, ali nudi da se razume kao još jedna od Božjih surovosti, što se u biblijskom tekstu pa tako i u Test. nipošto nije htelo reći.

pasus br. 2

Num. 24:15-17

U redu br. 10, samog teksta Testimonije, Amusin pokušava da pojasni hebrejsku sintagmu: šotem ha-ayin. Iako odstupa od biblijskog teksta, navedena sintagma ne menja njen smisao. Međutim, Amusin daje sledeći prevod: "**с ясновидящим взором**" (jasnog pogleda). Kako je u Test. ovde dat glagol, nastao od hebrejskog korena (razrogačiti, raširiti, otvoriti), i to u aktivnom participu, m. sing., to će značenje sintagme biti: "širokom otvorenih očiju, razrogačenih očiju". Dakle, ovde se Amusin ne drži biblijskog teksta, ali ipak ne uspeva u potpunosti da reši problem participa, on ne objašnjava svojim prevodom da Test. navedenom sintagmom opisuje čoveka o kojem govori (Balaam), da je pažljiv, da je otvorio "četvoro očiju", već opisuje oblik njegovog pogleda, u smislu "on dobro vidi, njegov pogled na svet je dobar ..." Čak ruski pridev **ясновидящи** ima konotaciju vidovitosti, što nikako ne stoji u Test. Dalje, u redu br. 11, Amusin umeće nepostojeće izraze, možda poveden nekim prevodima Biblije. Tako on kaže: "u snu mu je oko otvoreno", iako Test. jasno daje glagol (nafal-pao je, otpao je...), i to u aktivnom participu, m. sing. u okviru kojeg postoji asociiranje na opisni pridev*29 (onaj koji padne, onaj koji pada) a koji se opet, nikako ne može dovesti u vezu, što se hebrejskog jezika tiče, sa snevanjem ili spavanjem. Testimonija se ovde ipak drži biblijskog teksta. U redu br.13, Amusin, prevodeći Test., ispravlja grešku u mnogim prevodima ovih biblijskih citata. On naime, kako se Test. drži verno biblijskog teksta, prevodi genitivnu vezu (paatey moav- krajevi Moava, Moavske oblasti...) upravo na ovaj način: "**края Моав**". Time doprinosi da se i biblijski stih razume ispravno.*31

pasus br. 3

Deut. 33:8-11

U redu br. 14, Amusin se apsolutno drži teksta Test., a koji umnogome odstupa od biblijskog stiha. Naime, Test. sadrži umetnut tekst: "dajte Leviju" , koji je ispravno naveden u Amusinovom prevodu. U drugoj polovini istoga reda, prilikom prevođenja dva izraza, Amusin se odlučuje da prati biblijski tekst, i to verovatno ruske prevode. Test. ne prati biblijski tekst a ni biblia hebraica (originalni hebrejski tekst) nije onakav, kakvog ga mi dobijamo, recimo u Daničićevom prevodu. Ovde se zapravo radi o dva izraza: *urim* i *tumum*.*

33 Test. ih navodi na sledeći način: (tumeykha weurkha-tvoje tumime i tvoj urim).

Greška kod Test. je što kod "urim" ne stavlja množinu, što je čak nepoznat oblik u hebrejskom jeziku, kada se govori o ovoj imenici. U originalnom tekstu Starog zaveta (Biblia hebraica) se navode oba izraza u množini. Amusin se drži, kako je rečeno, nekih prevoda Biblije, koji daju ovde jedninu, te i on kaže: "**своѣ туммим и своѣ урим**" umesto: *tvoje tumime i tvoj urim*. U istom redu, br.14, Amusin ispravlja, prevodeći Test., mnoge prevode Biblije. Tako Daničić u paralelnom stihu 5. knj. Moj. 33:8b prevodi: "...neka budu u čovjeka tvojega svetoga...". Biblia hebraica na istom mestu pominje izraz: (hasidkha - tvog vernika, tebi predanoga.) Upravo je ovako preveo i Amusin u datom redu Test. (Vidi: Amusin, perevod na russkiy Testimonii). U redu br. 19, Amusin se odlučuje za navođenje božjeg atributa Gospod, iako Test. na ovom mestu daje samo četiri tačkice, umesto oblika JHWH (ili možda ADONAY). Svakako da se ovakva odluka sama nameće.

pasus br. 4

nekanonska knjiga "Psalmi Isusa Navina", 4Q379, frag. 22, redovi: 7-14

Već u redu br. 21, tj. u prvom redu ovog pasusa, Amusin se odlučuje da prve dve reči prevede sa » I kada je Jošua...«. Test. ovde daje odnosnu zamenicu (ašer-koji, -a, -e, kada je...), uz imenicu »vreme, period«, koja je navedena sa predlogom (be- u, na ...). Pisar Test. (odnosno Psalm. Isus. Nav.) je, izražavajući se na ovaj način zasigurno želeo da dobije na pripovedačkom karakteru teksta, ulepšavajući jezik i stil. Želeo je da tekst zvuči kao Tora iz Mojsijevog doba. Amusinov početak ovoga pasusa ne postiže »mojsijevski« stil. Stoga, se početak može prevesti na sledeći način: »U vreme kada je Jošua«, ili: »U dane Jošuinog...«. U redu br. 23, i to u drugoj njegovoj polovini, pisar Test. koristi upitnu rečcu) (ana?- gde, gde je, kuda...), u sledećem kontekstu: »gde je taj prokleti čovek«, ili: »a gde li je ukleti čovek«. Amusin međutim, verovatno ne uviđa grafemu alef u ovoj upitnoj reči, smatrajući da je u pitanju grafema he (ה). Iz tog razloga on zamenjuje i značenje same reči, te je prevodi sa: »evo, gle« (и вот...). Na posletku, u poslednjem tridesetom redu, Amusin navodi, kako to i u Test. stoji: "Jerusalima", u kontekstu: " Cionskih kćeri i predela Jerusalima". Ovde međutim, postoji jedan problem, grafološke prirode. Reč "Jerusalim", iako se završava glasom "m", u tekstu Test. nije završena sa mem sofit (mem na kraju reči), već uobičajenom grafemom mem. Kako je kod stila grafema kojim je Test. pisana, uobičajeno označavanje tzv. Sofita (5 grafema koje se drugačije pišu na kraju reči), to je lako razumljivo da u poslednjem redu ne stoji ime grada Jerusalima. (U istom pasusu, javlja se mem sofit u redu br. 26, reč "migdalim", i u redu br. 27, reč "Efrajim"). Može se pretpostavljati koja je reč navedena, kao i njeno značenje. Svakako da je izvedena iz korena kojim se označavaju "mir, smirenost, mirnodopski period, zdravlje, ispunjenost" i sl., ali se mora uzeti u obzir da ne može značiti "Jerusalim".

ZAKLJUČAK

Analizom navedenih izvora, uvidom u originalni tekst Testimonije, uvidom u današnju Biblia Hebraica i poredjenjem sa postojećim prevodima Testimonije, može se zaključiti da je religijski tekst koji se javlja u Testimoniji gotovo identičan današnjim delovima Svetog pisma na koje se Testimonija odnosi. Period od dve hiljade godina gotovo da nije ostavio značajnog traga na ona mesta iz Biblije koji se navode u Testimoniji. Navedeni biblijski pasusi u Testimoniji i ono što čitamo danas u Svetom pismu suštinski je isto štivo. Razlike su gramatičke, minorno semantičke.

LITERATURA

Allegro, J.M. DISCOVERIES IN THE JUDEAN DESERT OF JORDAN, V. QUMRAN CAVE 4 (snimci, transliteracije prevodi), Oxford, 1956.

Biblia hebraica

D., Jurevič: »Messianskie sborniki«, Moskva, 2000.

dr A. Birviš: »savremena načela prevođenja svetog pisma«, Beograd, Ikonos, 2002.

dr D. Glumac, »Biblijska arheologija«, Beograd-Srbinje, BFB, fototip, 1999.

dr George J. Brooke: »Intertextual interpretations in the Dead Sea scrolls and the New Testament«, Orion, Jerusalem.

dr Siam Bhayro: »The Dead sea scrolls«, Christian-Witness, 2002.

dr Tihomir radovanović: »Istorija prevoda Sarog zaveta«, Beograd, 1928.

Đ. Daničić: »Stari zavet«, prevod na srpski jezik, izdanje Biblijskog društva, Beograd, 1992.

E. ben Šošān, »Milon ivri-ivri«, Jerusalem, 1976.

E. Verber: " Kumranski rukopisi", BIGZ, Beograd , 1983.

Encyclopaedia Britannica, volume 7, 1972: "Dead sea scrolls"

J. Jeremias: "Qumran et la Theologie", Nouvelle Revue Theologique 85 (1963)

M. Wise, M. Abegg & E. Cook. "The Dead Sea Scrolls", A New Translation, San Francisko, 1996.

M.A. Hoselton, "Dead sea scrolls", London, 2000.

Paul Sumner,; "Messianic Text at Qumran", Hebrew-streams, 1999

Š. Etinger: »Istorija Jevrejskog naroda«, Beograd, Ginko, 1993

W. J. Harington: »Uvod u Bibliju«, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 1987.

Željko Stanojević: „Srpsko hebrejski i Hebrejsko Srpski rečnik sa gramatikom”, Beograd, CHJ, 2012

NAPOMENE

*2 Nomenklatura je utvrđena prema Internacionalnom Komitetu za publikovanje drevnih tekstova iz Judejske pustinje.

*3 JETS 44/1, Mart 2001, str. 153-157

*4 Q - Kumran; Hev - Nahal Hever; Mas - Masada; Mird - Kirbet Mird; Mur - Murabaat

*5 Muzej Rokfeler (Palestinski arheološki muzej), otvoren je 1938 god. u vreme Britanskog protektorata, donacijom Džona rokfelera. U njegovom sastavu nalazili su se izložbeni prostor, laboratorije, fotografske komore, kancelarije Ministarstva za starine.... Kasnije je pripao Jordanu, da bi nakon 1967. god prešao u ruke Izraela.

*6 Otac de Vo, rođen je u Parizu 1903. god. Školovao se za sveštenika, učeći aramejski, hebrejski i arapski. Od 1934. god. redovno predaje u francuskoj Biblijskoj školi u Jerusalimu. Od 1938 - 1953 uređuje školski časopis Biblijsku reviju (Revue biblique).

*7 Prema M.A. Hoselton, "Dead sea scrolls", London, 2000.

*8 Prema J. Jeremias: "Qumran et la Theologie", Nouvelle Revue Theologique 85 (1963), 678-679; kao i prema: Encyclopaedia Britannica, volume 7, 1972: "Dead sea scrolls".

*9 ovu je knjigu na srpski jezik preveo i dao objašnjenja uz prevod, Werber Eugen u delu "Kumranski rukopisi", BIGZ, Beograd, 1983.

*10 isto kao broj 7

*11 isto kao broj 9

*12 isto kao broj 9

*13 isto kao broj 9

*14 isto kao broj 9

*15 isto kao broj 9

*16 **gerusija**- savet staraca u kojem su zasedali duhovni uglednici i starešine rodova, koji su zastupali interese judejskih provincijskih gradova. Helenistički vladari daju prednost ovom telu nad velikim sveštenikom.

*17 **veliki sveštenik**-je bio viša instanca za sve poslove koji su se ticali Hrama, potom zaštita Jerusalima, redovno snabdevanje prestonice vodom, stajao je na čelu saveta staraca i odgovarao za prikupljanje državnih dažbina.

*18 **hasidi**-

*19 Prema J. Jeremias: "Qumran et la Theologie", Nouvelle Revue Theologique 85 (1963), 678-679.

*20 "Psalmi Isusa Navina (4Q378-379), bili su prvi put objavljeni tek 1996. god. u knjizi M. Wise, M. Abegg & E. Cook. "The Dead Sea Scrolls", A New Translation, San Francisko, 1996.

*21 Allegro, J.M. DISCOVERIES IN THE JUDEAN DESERT OF JORDAN, V. QUMRAN CAVE 4 (snimci, transliteracije prevodi), oxford, 1956.

*23 navedeno prema: Paul Sumner,: "Messianic Text at Qumran", Hebrew-streams, 1999.

*24 U prevodu Starog zaveta, Daničić Đure, paralelni citat ovom je: 5.Knj.Moj. 5:28b : "I reče mi Gospod: čuh glas od riječi toga naroda, koje rekoše tebi; što rekoše, dobro rekoše."

*25

*26

*27 uporedi: "Messianskiy sbornik", perevod na ruskiy yazik I.D. Amusina, priloženom u ovom radu.

*28 U prevodu Starog zaveta, Daničić Đure, paralelni citat ovom je: 5.Knj.Moj. 18:18b: "i metnuću riječi svoje u usta njegova, i kazivaće im sve što mu zapovedim. Biblia hebraica daje takođe buduće vreme glagola govoriti, i to u obliku sa waw consecutivum imperfecti (u službi budućeg vremena).

*29 u hebrejskom jeziku aktivni particip i pridev često imaju identičan oblik, u smislu strukture morfeme.

*31 U prevodu Daničić Đure, 4. knj. Moj. 24:17b, stih glasi: "koja će razbiti knezove Moavske i razoriti sve sinove Sitove"

*33 Urim vetumim- vrsta molitvenih rekvizita (u obliku kamenčića), koje Kohen koristi pri izgovaranju molitvi.

*34 prema dr D., Jurevič: »Messianskie sborniki«, Moskva, 2000.

*35 navedeno prema dr Siam Bhayro: »The Dead sea scrools«, Christian-Witness, 2002.

*37 navedeno prema dr George J. Brooke: »Intertextual interpretacions in the Dead Sea scrools and the New Testament«, Orion, Jerusalem,

*38 U Biblia hebraica je u pitanju upravni govor Boga, koji je upućen Mojsiju, a kojeg opet Mojsije kazuje narodu.